

SHOLI AHAMIYATI, TARIXI, BIOLOGIYASI, SESTIMATIKASI VA NAVLARI (O‘ZBEKISTON SHAROITIDA) TAVSIFI

Xudoyqulov Jonibek Bozarovich¹, Alisherov Xasan Alisher o‘g‘li², Jumayeva Shahzoda
Maxmarajab qizi³

¹Toshkent davlat agrar universiteti q.x.f.d.professor

²Toshkent davlat agrar universiteti doktorant PhD

³Toshkent davlat texnika universiteti magistrant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18853772>

Annotatsiya. Maqolada maxalliy sholi navlarining ahamiyati, kelib chiqish tarixi, sholining morfologik belgilari, navlarni sestimatikasi va biologiyasi o‘zbekiston sharoitida o‘rganilganligi bo‘yicha yoritilgan. Hozirgi kunda sholichilik sohasida keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda, tadqiqot davomida sholining barcha xususiyatlari, olimlar tomonidan olib borilgan ishlar yuzasidan ma‘lumotlar keltirib o‘tilgan.

Annotation. The article focuses on local rice varieties, their importance and origin. It also explains the morphological features, systematics, and biology of rice under the conditions of Uzbekistan. Today, many studies are being conducted in the field of rice cultivation. The research provides information about the main characteristics of rice and the work carried out by scientists.

Аннотация. В статье рассматривается значение местных сортов риса, история их происхождения, морфологические признаки, а также систематика и биология риса, изученные в условиях Узбекистана. В настоящее время в области рисоводства проводятся масштабные исследования. В ходе работы представлены сведения об основных свойствах риса и научных исследованиях, выполненных учёными.

Kalit so‘zlar. Sholi, biologik xususiyatlari, sestimatika, nav, agrotexnik, tarixi, tuproq, vegetatitsiya, hosildorlik, yem-xashak, ko‘chat, fotosintetik faolyat.

Keywords. rice, biological traits, varieties, agrotechnics, soil, growth period, yield, seedlings, photosynthesis.

Ключевые слова. рис, биологические черты, сорта, агротехника, почва, вегетационный период, урожай, рассада, фотосинтез.

Kirish. Hozirgi kunga kelib dunyo miqyosida sifatli oziqa mahsulotlarini yetishtirish dolzarb masala bo‘lib kelmoqda. Shu qatorda O‘zbekistonda ham bu borada keng ko‘lamli ishlar olib borilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktabrdagi PF-5853-son “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo‘jallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”¹gi¹ farmonida belgilab berilgan. Aholining sholi doniga bo‘lgan ehtiyojining yuqoriligini hisobga olgan holda navlarning biologik xususiyatlariga mos ravishda ularni tuproq-iqlim sharoilarini hisobga olgan holda joylashtirish, yetishtirish agrotexnologiyasini takomillashtirish dolzarb hisoblanadi. Sholi dunyoning ko‘plab mamlakatlarida, xususan, O‘zbekistonda ham muhim oziq-ovqat ekini sifatida keng yetishtiriladi

¹ <https://lex.uz/docs/-4567334>

va oziq-ovqat mahsulotlari orasida 3-o'rini egallaydi. Sholini samarali yetishtirish jarayonida iqlim, suv resurslari, tuproq, agrotexnik tadbirlar va biologik omillar muhim rol o'ynaydi. Sholi o'simligi issiqsevar o'simlik bo'lib uning unib chiqish uchun havo harorati 25-30 °C atrofida bo'lishi lozim. Sholi eng qadimiy oziq-ovqat ekinlardan biridir. Sholi o'simligi Janubiy Sharqiy Osiyoda bundan 7 ming yil muqaddam ham ekilganligi haqida dalillar mavjud. Sholikorlikning eng qadimgi izlari Hindiston va Xitoy bo'lib, O'rta Osiyoda millodan avvalgi III-II asrlarda, Yevropada VIII asrda, Amerikada XV-XVI ekila boshlagan.[1] Sholining mevasi po'st (parda)li don; doni uzun, ensiz yoki dumaloq enli. Sholi bahorgi issiqsevar va yorug'sevar qisqa kun o'simligi, urug'i tuproq harorati 10-12°C bo'lganda unib chiqadi, 22-27°C da yaxshi rivojlanadi. Vegetatsiya davri 120-130 (O'zbekistonda 100-145) kun, sholi sug'orib o'stiriladi. Doni (guruchi) oq, qizil, qora rangda, to'yimli, tarkibida 76,1% kraxmal, 17-24% amilaza, oqsil, qand, dekstrin, yog', vitaminlar bor. Donidan guruch, un, kraxmal, moy, spirt, pivo, turli ovqatlar tayyorlanadi. Poxolidan sifatli qog'oz, karton, arqon, to'qilgan buyumlar, savat, shlyapa va boshqalar tayyorlanadi. Sholining ildizi popuk ildiz bo'lib, uzunligi 10 sm gacha bo'ladi. Poyasi poxolpoya 50 sm dan 3-5 m gacha. Bargi yashil, qizg'ish yoki binafsha, to'pguli shingil, o'zidan changlanadi. Tuplanish, naychalanish davrida 5-25 sm qalinlikda suvga botiriladi. Pishishga yaqin suv chiqarib tashlanadi. Sholi turli tuproqlarda o'sadi lekin qora, kashtan, botqoq tuproqlarda yaxshi o'sadi. Tuproq sharoiti ham sholini yetishtirishda muhim o'rin tutadi. Loyqa va qumoq tuproqlar sholi uchun eng yaxshi hisoblanadi, chunki bunday tuproqlarda suv uzoq vaqt saqlanib qoladi va o'simlik ildizi yetarli kislorod hamda oziq moddalarni oladi.[2]

Sholining 10 mingdan ortiq navlari mavjud bo'lib. O'zbekistonda sholini yangi navlarini yaratish 1930-yillarda boshlangan. O'zbekistonda serhosil navlari Avangard, UzROS-713, Nukus-2, Lazurniy, Iskandar, Alanga, Istiqbol, Tolmas, Istiqlol, Arpa sholi (devzira), Sanam va 14 dan ortiq navi Sholichilik ilmiy tadqiqot intitutida yaratilgan va ekilib kelinmoqda.[1] Joriy yilda sholining chidamli, ertapishar va juda erta navlarini yetishtirishga alohida e'tibor qaratiladi. Shu maqsadda sholi yetishtiruvchi yetakchi davlatlar bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Jumladan, Filippin sholichilik xalqaro ilmiy-tadqiqot institutidan 520 dona sholi navlari, jumladan, sho'rga chidamli 100 va qurg'oqchilikka chidamli 199, ertapishar navlari 193 va xalqaro standartlarga javob beradigan yana 26 nav namunalarini keltirildi. A.A.Nichiporovichning ko'rsatmasida quyosh nurining o'simlikga foydali tasiri (O'FT) va foydali koeffisienti tasirini (FKT) o'simlik 6-7% foydalanganda biologik yuqori hosil to'planadi. Hozirgi vaqtda ekiliyotgan sholi navlarining quyosh nuridan foydalanish darajasi navning biologik o'zgachaligiga va vegetatsiya davrining uzoq va qisqaligiga bog'liq.

Sholi – qo'ng'irboshlar oilasi – Poaceae. Oryza avlodlariga mansub o'simlik bo'lib birinchi marta 1735-yil K.Linney tomonidan tavsiflangan. Akadyemik P.M.Jukovskiy madaniy sholi asosiy turining (Ogiza sativa) vatani janubiy Sharqiy Osiyoning tropik mamlakatlaridir, deb tasdiqlaydi. Lekin boshqa madaniy turi — Oriza glaberrina mustaqil ravishda Afrika tropiklarida madaniylashgan, deb hisoblaydi. Sholining yuqorida aytib o'tilgan kenja turlari 150 ga yaqin tur xilini o'z ichiga oladi. (Gushin, 1938) Sholining tur xillari quyidagi asosiy belgilari bilan bir-biridan farq qilad.[3] Markaziy Osiyoga sholining tarqalishi qadimgi Panjob (Hindiston)dan tarqalgan. Qoraqolpog'istonda sholi taxminan 2000 yildan beri ma'lum. Shunday qilib, Markaziy Osiyo va Kavkaz orti respublikalari ham sholining qadimgi vatani hisoblanadi.[4] Sholi o'simligi va hosiliga kasallik va zararkunandalar ancha zarar keltiradi. Kasalliklardan: pirikulyioz, fuzarioz, ildiz chirishi. Zararkunandalardan: Sholi chivini, sohiloldi mushkasi, gasva, shira, shilimshiq. Sholini almashib ekish uning mo'l hosil olishga roli juda

katta hisoblanadi. Sholi bug‘doydan keyingi ko‘p tarqalgan ekin. FAO ning 2022-yil ma‘lumotlariga ko‘ra, sholi 162,7 mln.gektarini, o‘rtacha don hosili 46,6 ts/ga ni, umumiy don hosili 755,700 ming tonnani tashkil etadi.[5] Yer yuzida sholi ekish maydoni, hosildorligi va yalpi hosili haqida ma‘lumot 1-jadvalda keltirib o‘tilgan.

**Yer yuzida sholi ekish maydoni, hosildorligi va yalpi hosili
(FAO ma‘lumotlari 2022)**

Davlatlar	Ekin maydoni, ming.ga	Hosildorlik, ts/ga	Yetishtirilgan don, ming.t.
Dunyoda	162.700	46.6	755.700
Afg‘oniston	127	29.9	382
Argentina	183	64.9	1.189
Avstraliya	762	87.7	6.683
Bangladesh	11.516	47.3	54.586
Braziliya	17.100	60.6	10.368
Vetnam	7.469	58.1	43.448
Misr	799	83.7	6.690
Hindiston	43.780	40.5	177.309
Indoneziya	10.677	51.1	54.604
Kambodja	3001	36.2	10.886
Xitoy	29.960	70.5	211.218
Koreya	664	43.6	29.01
Malayziya	684	42.5	2.912
Myanma	6.920	37.9	26.269
Pokiston	3.033	36.6	11.154
AQSh	1.000	83.7	8.376
Tailand	9.715	29.1	28.356
Filippin	4.651	40.4	18.814
Shri-lanka	957	47.9	4.592
O‘zbekiston	145	48.4	696.0

Xulosa. Bugungi kunda dunyo aholisining oshib borishi natijasida sifatli oziq-ovqatga bo‘lgan talab ortib bormoqda, suv resurslarining maqsadsiz foydalanish natijasida, tuproqlarning unumdorligining pastlab borishi va boshqa salbiy omillar natijasida sholining yangi chidamli, yuqori hosil beradigan navlarini yaratish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. O‘zbekiston sholichiligida hosildorlik ko‘rsatkichlari jahon sholichiligi ko‘rsatkichlaridan past bo‘lib kelmoqda. Buning asosiy sababi jaxon sholichiligida keng qo‘llanilayotgan innovatsion esurstejamkor texnologiyalardan foydalanilmay kelinayotganligi hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Sholini yetishtirishda o‘g‘itlash me‘yorlari” - Agro ilm – o‘zbekiston qishloq va suv xo‘jaligi jurnali №5 2022-yil 23-bet
2. “Sholini yetishtirishga ta‘sir qiluvchi omillar va ularning hosildorlikka ta‘siri” G.Po‘latova Ilm-Fan va Innovatsiya ilmiy-amaliy konferensiyasi Tom 3 № 37 (2025)

3. Atabayeva X.N., Xudayqulov J.B. – Donli ekinlarning biologiyasining ilmiy asoslari (darslik) Toshkent-2022 134-bet.
4. X.A.Idrisov, S.M.Nazarova – O‘simlikshunoslik (o‘quv qo‘llanma) Buxoro-2023 52-bet.
5. Atabayeva X.N., Xudayqulov J.B. – Donli ekinlarning biologiyasining ilmiy asoslari va yetishtirishda innovatsion texnologiyalar (darslik) Toshkent-2025 109-bet.
6. A.N.Xudoyarov., N.A.Mamajonova., Sh.Ibroximova – “Sholini ekish usullarini o‘rganish bo‘yicha o‘tkazilgan tadqiqot natijalari” Universal International Scientific Journal 2025, 2(5)

Internet saytlari.

1. <https://lex.uz/docs/-4567334>
2. www.agro.uz
3. <https://oz.sputniknews.uz>
4. <https://www.google.com/search/FAO>